

**LA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE TRASCENDENCIA
TRIBUTARIA Y DEL DERECHO AL SECRETO PROFESIONAL
CONTENIDOS EN LA RTEAC DE 15 DE OCTUBRE DE 2025 A LA LUZ DE LA
JURISPRUDENCIA DEL TJUE**

María Esther Sánchez López

Prfra. Titular de Derecho Financiero y Tributario. UCLM. CIEF

<https://orcid.org/0000-0002-9310-7266>

1. Introducción

El supuesto litigioso tiene lugar en el marco de una petición individualizada de información emitida por parte de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes frente a una sociedad mediante la que se le solicita informes de “*due diligence*” elaborados en el contexto de operaciones de compraventa de negocios o participaciones sociales.

Disconforme con dicho requerimiento de datos, la interesada interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)¹. Entre las alegaciones presentadas, y teniendo en cuenta el contenido de la resolución de dicho Tribunal, destacan especialmente dos que serán las que ocupen este breve comentario.

En primer lugar, “la falta de motivación de la trascendencia tributaria del requerimiento de obtención de información recurrido” y, en segundo término, la vulneración del art. 93.5 de la Ley General Tributaria (LGT) teniendo en cuenta que la documentación requerida (documentos de “*due diligence*”) por su propia naturaleza contiene datos reservados de muy diversa índole puestos a disposición del comprador con pacto de confidencialidad cuya revelación podría suponer incurrir en alguno de los delitos relacionados con el descubrimiento de secreto. Por dicha razón, se alega que la “*due diligence*” requerida constituye un “documento paradigmático de la materialización de servicios de asesoramiento y defensa que la propia Ley General Tributaria excluye de la obligación de informar” (F.J. 2º).

Pues bien, a pesar de que la Resolución se centra sobre todo en el análisis y delimitación del requisito de la trascendencia tributaria, exigida por el art. 93.1 de la LGT, pasando muy “de puntillas” por la cuestión de la posible vulneración del secreto

¹ Resolución del TEAC de 15 de octubre de 2025, núm. 00/04521/2022.

profesional², la relevancia del presente pronunciamiento obedece, a nuestro juicio y como se analizará, a que la interpretación excesivamente flexible del requisito de la trascendencia tributaria que sustenta el TEAC unido a la afirmación implícita de la inaplicabilidad del secreto profesional en este asunto, abre la puerta a una ostensible “rebaja” de las garantías exigibles legalmente a los requerimientos de información tributaria, siendo prueba de ello el hecho de que tras la citada Resolución algunos despachos de abogados hayan recibido requerimientos de información en los que se exige la aportación de las cartas de encargo y los documentos e informes derivados de las mismas³.

2. El presupuesto de la trascendencia tributaria

Como es conocido, el art. 93.1 de la LGT impone como requisito o cualidad de la información objeto de aportación por terceros que la misma ostente *trascendencia tributaria*. Encontrándonos, pues, ante un concepto jurídico indeterminado, han sido muchos los pronunciamientos y las interpretaciones doctrinales vertidos en relación con la delimitación de este concepto si bien nos vamos a centrar en la interpretación contenida en la Resolución objeto de comentario con el fin de poner de manifiesto las peligrosas consecuencias que su mantenimiento puede acarrear en relación con los derechos y garantías de los contribuyentes.

Asimismo, debe advertirse que dicho análisis se va a realizar desde la premisa de la pertenencia de los datos económicos al ámbito del derecho a la vida privada sustentada desde hace años tanto por parte de la jurisprudencia patria⁴ como por la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁵.

² Se afirma en el F.J. 5º que “la vulneración o no del secreto profesional no es un aspecto que deba ser objeto de análisis en la presente reclamación, por cuanto el requerimiento se efectúa a una de las partes que directamente interviene en la operación de compraventa (el comprador), siendo esta una alegación que en su caso correspondería efectuar a los profesionales intervinientes en la confección del documento de haber sido los sujetos requeridos”.

³ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, M.T., “Algunas consideraciones en relación con el secreto profesional a propósito de la Resolución del TEAC de 15 de octubre de 2025”, *Taxlandia* (<https://www.politicafiscal.es/equipo/maria-teresa-gonzalez-martinez/algunas-consideraciones-en-relacion-con-el-secreto-profesional-a-proposito-de-la-resolucion-del-teac-de-15-de-octubre-de-2025>).

Fecha de consulta: 3 de marzo de 2025.

⁴ *Vid.*, entre otros pronunciamientos, las Sentencias 110/1984, de 26 de noviembre (ECLI:ES:TC:1984:110), 197/2003, de 26 de junio (ECLI:ES:TC:2003:197) y 233/2005, de 26 de septiembre (ECLI:ES:TC:2005:233).

⁵ Línea en que el TJCE, afirma en la Sentencia de 20 de mayo de 2003, asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01, *Österreichischer Rundfunk* (ECLI:EU:C:2003:29) que la recogida de datos sobre ingresos profesionales de una persona, para comunicárselos a terceros, está comprendida en el ámbito de aplicación del art. 8 CEDH, con base en la jurisprudencia del TEDH que ha declarado que “ninguna razón de principio permite excluir las actividades profesionales (...) del concepto de vida privada” (en relación con esta idea, el TJCE se refiere a las SSTEDH, de 16 de febrero de 2000, *Amann c. Suiza* y de 4 de mayo de 2000, *Rotaru c. Rumanía*). Sentido en que el TJUE ha señalado en la Sentencia de 6 de octubre de 2020,

-La interpretación contenida en la RTEAC de 15 de octubre de 2025

El Tribunal comienza asumiendo la interpretación del concepto de trascendencia tributaria sustentado por una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo⁶, afirmando, por un lado, que “lo que ha de exigirse a la Administración, es se trate de datos que en sí mismos contengan una trascendencia tributaria potencial, lo que podrá ocurrir siempre y cuando se trate de datos económicos, patrimoniales” y no personales pues, “en cuanto a éstos la cuestión está excluida”, siendo ello “una condición necesaria para su exigibilidad por parte de la Administración Tributaria” (F.J. 4^a).

Por otro lado, y si bien se declara con acierto que el “requisito de la motivación está ligado al de trascendencia” con la finalidad de posibilitar la defensa del obligado tributario así como la revisión del expediente por los órganos competentes para ello, el Tribunal se aparta enseguida de dicha declaración al afirmar que existe la posibilidad de que “la trascendencia sea tan evidente que haga ociosa toda motivación expresa de la misma, que, de ser exigida, degeneraría en un requisito burocrático tan inútil como fácil de cumplimentar mediante cualquier fórmula común que nada añadiría a la evidencia que la naturaleza de los datos solicitados pudiera irradiar por sí sola” (F.J. 4^o). Por consiguiente, “existe determinada información, que, por sí misma, denota la trascendencia tributaria que conlleva, y que hace innecesario la motivación de por qué su requerimiento a quien ostente o pudiera facilitar la misma” (F.J. 4^o).

Pues bien, siendo cierto que la interpretación adoptada en la presente Resolución no se presenta novedosa, también lo es que ello constituye precisamente un acicate para su examen y consiguiente aportación de propuestas a los riesgos que plantea en relación con las garantías del contribuyente en lo que atañe, en concreto, al respeto a los derechos a la vida privada y a la confidencialidad de la información.

En consecuencia, y en este marco, pensamos que se pueden hacer varias observaciones al concepto de trascendencia tributaria aportado por el TEAC en la presente Resolución. Así, en primer lugar, es preciso incidir en la necesidad de *motivación* de los requerimientos de información, cuya relevancia es mayor si cabe, a nuestro juicio, en el supuesto de que la obtención de los datos no se encuentre anudada a una actuación concreta de aplicación de los tributos a la que se hace referencia concreta en la Resolución al afirmar que si “luego cada uno de los datos va a producir o no una actuación concreta

Asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19, *État luxembourgeois* (ECLI:EU:C:2020:795) que toda transmisión de información “constituye una intromisión, sin perjuicio de que pueda existir una justificación, en el derecho de esa persona al respeto de su vida privada...”.

⁶ Entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo 19 de febrero de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:1260), de 22 de enero de 2015 (ECLI: ES:TS:2015:195) y de 16 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:332).

de aplicación de los tributos no atañe propiamente a la esfera de la información, sino a la gestión tributaria en su más amplio sentido” (F.J. 4º).

De este modo, y siendo la motivación una garantía que conecta directamente con la *finalidad* para la que se solicitan los datos, y pudiendo ser más o menos extensa, no creemos que pueda prescindirse de ella debido, en esencia, a que de su inclusión *dependen* tanto el ejercicio del derecho de defensa pues, como reconoce el propio Tribunal, el requerimiento no es un acto de mero trámite sino que reúne las características precisas para ser calificado como acto reclamable en la vía económico-administrativa, como la legalidad misma del requerimiento (teniendo en cuenta la pertenencia de los datos económicos a la vida privada) no siendo aceptable, por tanto, la afirmación genérica de que en este punto, el artículo 93 LGT no “conlleve mayores exigencias” (F.J. 4º) debido a que dichas exigencias derivan, precisamente, de la condición del requerimiento de información como un acto administrativo.

Por otro lado, la segunda consideración deriva del contenido del artículo 93.5 de la LGT; precepto que, al referirse a “La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar”, ha dado pie para entender que la información patrimonial “no pertenece al ámbito de la intimidad reservado al conocimiento propio o familiar ni está excluida de la potestad de inspección y comprobación tributaria” pues “*predomina* en ella el carácter económico, de manera que esos datos no son de los que el artículo 93.5 de la Ley General Tributaria califica de «privados no patrimoniales»” (F.J. 5º)⁷.

Pues bien, las cuestiones expuestas van a ser objeto de examen a continuación teniendo en cuenta la normativa europea en la materia junto a las aportaciones de la jurisprudencia del TJUE en relación con el intercambio de datos entre Estados Miembros.

- ***La interpretación del requisito de la trascendencia tributaria a la luz de la protección del contribuyente y de la jurisprudencia del TJUE***

Desde la consideración de que “el ordenamiento comunitario ha creado una obligación intensa de interpretación del Derecho nacional a la luz del Derecho europeo”⁸, pensamos que tanto la normativa europea y, en concreto las Directivas sobre intercambio de información tributaria, como la jurisprudencia que se va formando en torno a estas pueden ofrecer la base necesaria para una interpretación *garantista* del presupuesto de la trascendencia tributaria.

⁷ El subrayado es nuestro

⁸ SARMIENTO, D., *El soft law administrativo*, Thomson Civitas, Madrid, 2008, p. 177.

Así pues, y comenzando por la garantía de la motivación en relación con los requerimientos de información tributaria (no siendo exigible, como es obvio, cuando Los datos se obtienen mediante suministro) es, precisamente, el carácter indeterminado del presupuesto sobre el que pivota dicho instrumento lo que fundamenta la exigencia de un *especial refuerzo* de la motivación en aras a la realización de la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, así como, y en último término, la interdicción de la discrecionalidad.

De este modo, y a partir de la configuración de la motivación como “punto neurálgico” de cualquier acto administrativo⁹ radicando su esencia en la relación entre la declaración de voluntad del órgano que la emite y los *efectos* que produce en el sujeto destinatario de la misma, es posible considerar el carácter imprescindible de dicha garantía para la realización, entre otros, del derecho de defensa. Sentido en que ha declarado el TJUE que “en esta motivación debe constar de modo claro e inequívoco el razonamiento de la autoridad comunitaria de quien procede el acto impugnado, de modo que, por una parte, permita a los interesados conocer las justificaciones de la medida adoptada para que puedan defender sus derechos y, por otra, permita al Tribunal de Justicia ejercer su control” (entre otras, STJUE de 21 de noviembre de 1991, *Technische Universität München*, C-269/90)¹⁰.

Pues bien, desde la consideración del carácter sustantivo de la motivación, el TJUE ha conectado dicha garantía en el Asunto *Berlioz*¹¹ (en que enjuiciaba un requerimiento de información entre Estados Miembros bajo la Directiva 2011/16/UE¹²), con la necesidad de que la “relevancia previsible”¹³ de los datos solicitados se concrete y justifique por parte de la autoridad requirente teniendo en cuenta el objetivo o “fin fiscal” para el que se solicitan¹⁴.

Ámbito, por tanto, en que en esta modalidad concreta de intercambio de información, el requerimiento debe justificarse a través de la motivación la cual, a partir de la reforma de la Directiva 2011/16/UE por parte de la Directiva (UE) 2021/514, del Consejo, de 22 de marzo de 2021, debe acompañar a dichos intercambios y a la que, con anterioridad a

⁹ GARÍN BALLESTEROS, B., “Estándar de buena administración en los actos tributarios”, en *La proyección de la buena administración sobre los procedimientos de aplicación de los tributos*, LUCHENA MOZO, G.M. Y SÁNCHEZ LÓPEZ, M.E., Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, p. 89.

¹⁰ ECLI:EU:C:1991:438

¹¹ Sentencia de 16 de mayo de 2017, Asunto *Berlioz Investment Fund*, C-682/15 (ECLI:EU:C:2017:373).

¹² Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011 relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.

¹³ Aludiéndose en el Cdo. 9 a dicho concepto, se indica en el art. 1 que “La presente Directiva establece las normas y los procedimientos con arreglo a los cuales los Estados miembros cooperarán entre sí con vistas a intercambiar información que, previsiblemente, guarde relación con la administración y ejecución de las leyes nacionales de los Estados miembros en relación con los impuestos mencionados en el artículo 2”.

¹⁴ Se indica en concreto en dicho Asunto que “la autoridad requirente debe ofrecer una motivación adecuada acerca de la finalidad de la información solicitada en el marco del procedimiento tributario incoado contra el contribuyente identificado en la solicitud de información” (80).

dicha modificación, únicamente se hacía referencia expresa en el supuesto de solicitud al Estado requerido de “una investigación administrativa concreta” (art. 6.2 de la Directiva 2011/16), lo que viene a poner de manifiesto su relevancia, sin perjuicio de que dicho requisito ya viniera siendo exigido tanto por el TJUE como parte de la doctrina.

En efecto, el nuevo art. 5.2.bis) dispone que “Con el fin de *demostrar* la pertinencia previsible de la información solicitada, la autoridad requirente facilitará a la autoridad requerida, al menos, la información siguiente: a) los fines fiscales para los que se pide la información, y; b) una especificación de la información solicitada para la administración o el control del cumplimiento de su legislación nacional”¹⁵.

Pues bien, dichos requisitos, correctamente interpretados, y a nuestro juicio, deben actuar como auténticos “diques de contención” a la discrecionalidad que rodea la realización de los requerimientos de información. Dicho de otro modo, no creemos que, como se afirma en la Resolución del TEAC, y siempre en el ámbito de los requerimientos individualizados de información, existan datos que “en sí mismos contengan una trascendencia tributaria potencial”¹⁶ o *per se*, sino que dicha cualidad vendrá determinada por la finalidad para la que se solicita la información que será, precisamente, la que permitirá la ponderación de los intereses en juego debiendo advertir, asimismo, del peligro de afirmaciones como esta que podrían abrir la puerta a las denominadas “expediciones de pesca”¹⁷.

En suma, un concepto de trascendencia tributaria *desligado* de la finalidad o función que se pretende asignar a los datos requeridos *desvirtúa* dicho concepto y, lo que es más grave, en último término deja en manos de la Administración tributaria la determinación de la información que reviste esta cualidad.

Junto a ello, y por otro lado, no cabe ignorar que la pertenencia de los datos económicos al ámbito de la vida privada supone que toda petición de información implica una intromisión en dicha esfera “sin perjuicio de que pueda existir una justificación” para su obtención, según declara el TJUE en la Sentencia de 6 de octubre de 2020, Asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19, *État luxembourgeois*¹⁸. Por tanto, y como resultado de lo anterior, no creemos que la “evidencia” de la trascendencia tributaria de la información pueda eximir en ningún caso de la debida motivación del requerimiento de información, tal como sostiene la Resolución objeto del presente comentario, siendo esta absolutamente necesaria para la adecuada ponderación de los intereses en juego.

¹⁵ El subrayado es nuestro.

¹⁶ F.J. 4º

¹⁷ *Vid.*, en relación con este límite, entre otras, la STJCE de 11 de junio de 2009, Casos X y E.H.A. Passenheim-vam Schoot &, C-155/08 y C-157/08, el que Tribunal se refiere a la necesidad de evitar las llamadas “expediciones de pesca”.

¹⁸ Tal como se pronunció hace años la STC 110/1984, de 21 de diciembre, señalando en relación con el derecho a la intimidad que “ante el Fisco operaría un límite justificado de ese derecho” (F.J. 5º).

3. El derecho al secreto profesional

Según se ha avanzado, la segunda cuestión que pretendemos abordar en relación con el contenido de la Resolución del TEAC de octubre de 2025 es la relativa a la aplicabilidad del secreto profesional y, en particular, su delimitación a partir de la normativa vigente.

Todo ello, teniendo en cuenta que, en lo que atañe a las objeciones de confidencialidad y de secreto profesional de la entidad reclamante, el TEAC descarta la aplicación de los límites del artículo 93.5 de la LGT debido, por una parte, a que el requerimiento no se efectúa a un abogado sino a una de las partes que interviene en la operación y, por otra, a que esa documentación tiene trascendencia tributaria “ostensible”, hasta el punto de que dispensa a la Administración tributaria de una explícita motivación.

De este modo, y erigiéndose el secreto profesional en uno de los límites al deber de colaboración con la Administración tributaria, se hace precisa su delimitación no solo en aras a evitar la posible conflictividad sino, sobre todo, con el objetivo de la correcta interpretación de este derecho-deber teniendo en cuenta que el cometido fundamental del abogado en una sociedad democrática es la defensa de los justiciables¹⁹, de lo que se deduce, por una parte, que el particular debe poder dirigirse con entera libertad a un abogado para obtener de este un asesoramiento jurídico independiente y, de otra, que el abogado debe ser leal con su cliente.

-La interpretación del artículo 93.5 de la LGT bajo la perspectiva de la normativa europea y de la jurisprudencia del TJUE

En el seno del ordenamiento español, es el artículo 93, apartado 5, de la LGT el precepto que recoge la exclusión de la obligación de aportar información por parte de los “demás profesionales”, en dos supuestos concretos: 1) cuando afecte a datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar y; 2) cuando se refiera a información confidencial de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Pues bien, una interpretación literal de este precepto, unida al mantenimiento de un concepto amplio de “información confidencial” podría llevar a la conclusión, sustentada por el TEAC, de que los datos económicos no se encuentran cubiertos por el secreto profesional debido, precisamente, a que se trata de datos patrimoniales respecto de los cuales, y como se ha visto, parece presumirse en todo caso la trascendencia tributaria.

¹⁹ Sentencia del TEDH de 6 de diciembre de 2012, *Michaud c. Francia* (CE:ECHR:2012:1206JUD001232311).

Sin embargo, no creemos que esta afirmación pueda mantenerse si queremos que el secreto profesional cumpla la función que le corresponde en cuanto derecho-deber del abogado así como de garantía de la confianza de los clientes, derivada del derecho a tal secreto²⁰. Más aun, el secreto profesional del abogado, lejos de ser un privilegio, no es sino un derecho-deber corolario del derecho del cliente a no declarar contra sí mismo (artículo 24.2 de la Constitución -CE) y del derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 18 de la CE, de quien deposita su confianza en un profesional de la abogacía²¹; consideraciones cuyo fundamento es posible encontrarlo, aunque no siempre con la claridad deseable, tanto en nuestra normativa interna como en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo y del TJUE.

Así se recoge, en lo que respecta al ordenamiento español, en el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los artículos 21 a 23 del Real Decreto 135/2021, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española así como en el Código Deontológico de la Abogacía Española; normas cuyo contenido se completa con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, cuyo artículo 16 establece que “Todas las comunicaciones mantenidas entre un profesional de la abogacía y su cliente tienen carácter confidencial y sólo podrán ser intervenidas en los casos y con los requisitos expresamente recogidos en la ley”, dotando al secreto profesional de una protección especial en el marco de los procedimientos tributarios, y colmando de esta manera “la ausencia de una más completa regulación específica en el ámbito tributario”²².

Por otro lado, pronunciamientos recientes del TJUE sitúan el fundamento del secreto profesional en el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas. Así se afirma en la Sentencia de 26 de septiembre de 2024, Asunto C-432/23²³, en que el TJUE reconoce la protección del secreto profesional por el artículo 7 de la Carta, que prevé el derecho de toda persona “al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”²⁴. Asimismo, y de acuerdo con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, el Tribunal de Justicia interpreta este derecho fundamental de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de

²⁰ Señala, en este sentido, la Abogada General Kokott en las conclusiones a la Sentencia de 26 de septiembre de 2024, Asunto C-432/23, que la esencia misma de la función del abogado radica en ser depositario de los secretos de su cliente y destinatario de informaciones basadas en la confianza, por lo que “sin la garantía de confidencialidad de la información, no puede existir confianza; por lo tanto, el secreto profesional no solo es un derecho, sino también una obligación fundamental de los abogados”.

²¹ *Vid.* GONZÁLEZ MARTÍNEZ, M.T., “Algunas consideraciones en relación con el secreto profesional a propósito de la Resolución del TEAC de 15 de octubre de 2025”, *Taxlandia* (<https://www.politicafiscal.es/equipo/maria-teresa-gonzalez-martinez/algunas-consideraciones-en-relacion-con-el-secreto-profesional-a-proposito-de-la-resolucion-del-teac-de-15-de-octubre-de-2025>).

Fecha de consulta: 10 de marzo de 2025.

²² *Ibidem*

²³ ECLI:EU:C:2024:791

²⁴ Situándose en esta misma línea la Sentencias del TJUE de 8 de diciembre de 2022, Asunto *Orde van Vlaamse Balies y otros*, C-694/20 (ECLI:EU:C:2022:963) y 29 de septiembre de 2024, Asunto *Belgian Association of Tax Lawyers y otros*, C-623/22 (ECLI:EU:C:2024:639).

Derechos Humanos (TEDH), como nivel mínimo de protección²⁵ precisando que de la jurisprudencia de este Tribunal en relación con el artículo 8, apartado 1, del CEDH, se deduce que dicho precepto protege la confidencialidad de “toda la correspondencia entre particulares y ofrece una protección reforzada en el caso de los intercambios entre los abogados y sus clientes” abarcando la protección dispensada por dicha disposición no solo a la actividad de defensa sino también al asesoramiento jurídico, tanto en lo que concierne a su contenido como a su existencia, al igual que el artículo 7 de la Carta.

De este modo, y una vez delimitado el marco normativo que configura el andamiaje del secreto profesional, queremos realizar dos consideraciones en referencia a la Resolución comentada y que, a su vez, contribuyen a la interpretación del artículo 95.3 de la LGT.

En primer lugar, y en lo que respecta al ámbito objetivo, de los preceptos mencionados se deduce que el contenido protegido por el secreto profesional comprende todas las comunicaciones, informaciones, documentos o propuestas que, como profesional de la abogacía, haya conocido, recibido o emitido en su ejercicio profesional referidas al asesoramiento y defensa, en los términos del artículo 22.1 del Estatuto General de la Abogacía Española. Por dicho motivo, no compartimos la afirmación del TEAC cuando declara que la documentación requerida (documentos de “*due diligence*”) “no pertenece al ámbito de la intimidad reservado al conocimiento propio o familiar ni está excluida de la potestad de inspección y comprobación tributaria” (F.J. 5º) debido, precisamente, a que nos encontramos ante documentos emitidos en el ejercicio de la actividad profesional del abogado y cubiertos, por tanto, por el secreto profesional. Más aun, y como se ha afirmado, “cabría defender que existe una presunción de confidencialidad de toda la información intercambiada entre el abogado y cliente”²⁶.

Por otro lado, en lo que atañe al aspecto subjetivo, y aunque no es objeto de análisis por el TEAC, es preciso señalar que, si bien el requerimiento no se dirige directamente al profesional de la Abogacía, cabría entender, desde una interpretación amplia de esta garantía que el derecho al secreto profesional no solamente cubre al Abogado sino también a las personas que han recibido su asistencia como profesional. Ahora bien, y pudiendo entender esta interpretación algo forzada, cabría señalar desde otro punto de vista, que no contradice la interpretación anterior sino que más bien la complementa, que los documentos mencionados aun siendo de carácter patrimonial pertenecen al ámbito de la vida privada y, precisamente por ello, su obtención por parte de la Administración tributaria debe ir acompañada de la motivación adecuada.

²⁵ Sentencia del TJUE de 8 de diciembre de 2022, Asunto *Orde van Vlaamse Balies y otros*, C-694/20 (ECLI:EU:C:2022:963), apartado 26.

²⁶ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, M.T., “Algunas consideraciones en relación con el secreto profesional a propósito de la Resolución del TEAC de 15 de octubre de 2025”, *Taxlandia* (<https://www.politicafiscal.es/equipo/maria-teresa-gonzalez-martinez/algunas-consideraciones-en-relacion-con-el-secreto-profesional-a-proposito-de-la-resolucion-del-teac-de-15-de-octubre-de-2025>).

Fecha de consulta: 11 de marzo de 2026.

4. Conclusiones

El comentario realizado nos lleva a constatar de nuevo cómo una interpretación excesivamente amplia del requisito de la trascendencia tributaria, desconectada en algunos casos incluso de la garantía de la motivación, *proyecta necesariamente sus efectos* sobre el contenido del secreto profesional reduciéndolo a los datos de carácter personal e íntimo, reforzando al mismo tiempo la interpretación que viene realizándose de este derecho a partir del contenido del art. 93.5 de la LGT.

Asimismo, y desde otra perspectiva, si bien esta argumentación permite a la Administración tributaria la petición de los documentos de *due diligence* a las propias empresas, según ha confirmado el TEAC, cabría pensar incluso que dicha actuación supone “dar un rodeo” con la finalidad de evitar las garantías del secreto profesional poniendo en tela de juicio, además, la legalidad misma de dicho requerimiento.